

A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6533739

Autora:

Nelcivan de Maria Neto Coelho

Graduação em Enfermagem 8º período

Faculdade Supremo Redentor FACSUR
Pinheiro- MA

RESUMO

O atendimento é um dos princípios da PNH, consiste em acolher e aceitar um indivíduo e suas demandas nos serviços de saúde. O objetivo do estudo é identificar a importância da humanização no CAPS. A humanização está relacionada a atitude e estratégias dos profissionais aos usuários no desenvolvimento da autonomia, respeito e dignidade frente aos familiares e sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Psicossocial; Humanização; Saúde.

Em 2003, criada no Brasil pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, tendo como objetivo efetivar a melhoria nos serviços na rede pública de saúde, visando implementar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2003).

Entre os objetivos da PNH destaca-se a humanização como foco ao cuidado com a qualidade da saúde, e apresenta como um dos princípios o acolhimento (VASCONCELOS; PASCHE, 2007; BRASIL, 2013).

O acolhimento surge como um desses princípios que se sobressai quando dá ênfase nas relações entre profissionais e usuários. Pois, o ato de acolher em seu sentido mais amplo representa uma prática além de receber e aceitar um indivíduo acolhido e suas demandas, capaz de possibilitar de

reconhecer o usuário como sujeito ativo no processo de produção de saúde e desviando o foco de atenção da doença (SILVA et al., 2020; CAMARGO; CASTANHEIRA, 2020).

Nesse sentido, o presente estudo buscou identificar qual a importância da humanização no centro de atendimento psicossocial.

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho descritivo e caráter qualitativo.

Para entendimento, a Humanização é conhecida como a valorização do sujeito com suas mudanças na produção de saúde, respeitando seu espaço, sua cultura, juntamente com a família, desenvolvida por meio do diálogo entre os profissionais envolvidos, como atendimento integral ao usuário (SILVA; FÔNSECA, 2014).

Segundo Moreira; Bosi (2019) a humanização em saúde mental está relacionada à atitude dos profissionais de saúde, na qual envolve a escuta, cordialidade, o respeito e o diálogo pelos usuários dos distintos serviços, fatores cruciais no que tange a adesão ao atendimento até a continuidade do tratamento.

Desse modo, o atendimento humanizado surge como alternativa, capaz de possibilitar ao indivíduo a capacidade de desenvolver a sua autonomia, conquistar o respeito e a dignidade diante dos familiares e da sociedade, pois o portador de transtorno mental vem sendo mantido isolado e excluído da sociedade, sendo considerado impossibilitado de interagir na sociedade. Ainda no estudo são evidenciados resultados positivos no atendimento de forma progressiva, embora ainda haja falha (SILVA; FÔNSECA, 2014).

Portanto, para a ocorrência do processo de humanização, o CAPS atua como um sistema de reinserção familiar, como facilitador nos espaços e ressignificação dos sentidos no resgate do protagonismo e da cidadania do portador de transtorno mental. O que torna a assistência humanizada capaz de proporcionar maior eficiência, resultado e probabilidade de cura, por meio da integração e intercomunicação entre a equipe, usuários e familiares, estipulando respeito e conhecimento entre as partes envolvidas (DE ARAUJO *et al.*, 2020).

Contudo, o atendimento humanizado no CAPS tem grande relevância conforme resultados apresentados, porém ainda necessita de meios facilitadores de inserção e permanência dos usuários e dos familiares. Desse modo, sugere-se a realização de projetos e ações que visem a reflexão e discussão sobre o acolhimento junto à equipe, com qualificação da equipe, relatórios de acompanhamento e reuniões constantes para debate sobre a temática.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Humanização**. (2013). Rede HumanizaSUS. Área temática da Humanização na Biblioteca Virtual de Saúde. Ed.1. Brasília-DF. Recuperado de www.bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicações/politica_nacional_humanizacao.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. (2003). **O Brasil falando como quer ser tratado: efetivando o SUS: acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social**: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde. Recuperado de http://www.conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_11.pdf.

CAMARGO, Diângeli Soares; CASTANHEIRA, Elen Rose Lodeiro. Ampliando o acesso: o Acolhimento por Equipe como estratégia de gestão da demanda na Atenção Primária à Saúde (APS). **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 24, p. e190600, 2020.

DE ARAUJO, Vanessa de Souza Correia *et al.* O desempenho exercido no processo de humanização da saúde mental: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 53, p. e3642-e3642, 2020.

MOREIRA, Daiana de Jesus; BOSI, Maria Lucia. Qualidade do cuidado na Rede de Atenção Psicossocial: experiências de usuários no Nordeste do Brasil. **Physis: Revista de saúde coletiva**, v. 29, 2019.

SILVA, Ana Paula; FÔNSECA, Ludimilla. **O papel do enfermeiro do caps para a realização de um atendimento humanizado**. 2014.

SILVA, Thuany Cristine Santos da *et al.* Acolhimento noturno em um Centro de Atenção Psicossocial III. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020.

VASCONCELOS, Cipriano Maia de; *Pasche*, Dário Fredterico. **Tratado de saúde coletiva: o sistema único de saúde**. São Paulo: Hucitec, 2007. 871p.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »